

SUN'IY INTELEKT VA BIZNES: SUN'IY INTELEKTNING BIZNES JARAYOIDAGI O'RNI

Maxkamova Sayyora Shokirovna¹, Bahodirov Husanjon²

¹Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti asisstanti,

²Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14923865>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellektning zamonaviy biznes jarayonlaridagi o'rni, uning iqtisodiyot va jamiyatga ta'siri tahlili, shuningdek, texnologiyalarining biznesga integratsiyasi, moliyaviy sektor, mijozlarga xizmat ko'rsatish va biznesning boshqa sohalariga qo'shgan hissasi ko'rib chiqiladi. O'zbekiston tajribasi, istiqbolli loyihalar va sun'iy intellektning kelajakdagi biznes modellariga ta'siri muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, biznes jarayonlar, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, iqtisodiy samaradorlik, innovatsiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль искусственного интеллекта в современных бизнес-процессах, анализируется его влияние на экономику и общество, а также вклад технологий в интеграцию бизнеса, финансовый сектор, обслуживание клиентов и другие сферы бизнеса. Обсуждается опыт Узбекистана, перспективные проекты и влияние искусственного интеллекта на будущие бизнес-модели.

Ключевые слова: искусственный интеллект, бизнес-процессы, цифровые технологии, автоматизация, экономическая эффективность, инновации.

Abstract. This article examines the role of artificial intelligence in modern business processes, analyzes its impact on the economy and society, as well as the contribution of technologies to business integration, financial sector, customer service and other areas of business. The experience of Uzbekistan, promising projects and the impact of artificial intelligence on future business models are discussed.

Keywords: artificial intelligence, business processes, digital technologies, automation, economic efficiency, innovations.

KIRISH

SI -- sun'iy intellekt ildizi XX asrning 60-70 yillariga borib taqalsa-da, uning rivoji oxirgi o'n yilda yaqqolroq ko'zga tashlandi. Jumladan, sun'iy intellektidan sog'liqni saqlash, energetika, tog'-kon sanoati, qishloq xo'jaligi, ta'lim, mashinasozlik sohasi hamda sanoat va san'atning turli yo'nalishlarida samarali foydalanilmoqda.

Jon Makkarti sun'iy intellektga "Odamga o'xshash aqlli mashinalar, ayniqsa, aqlli kompyuter dasturlarini yaratish fanlari va muhandisligi" deya ta'rif bergan. Sun'iy intellekt gadjetlarga turli xil ilg'or funksiyalarni kiritish orqali, og'zaki va yozma tilda ma'lumot berish, tushunish, tarjima qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish va tavsiya berish imkonini beruvchi texnologiyalar majmuasi hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Sun'iy intellektning iqtisodiy ahamiyati

Iqtisodiyotda sun'iy intellektning asosiy afzalliklari:

- Katta ma'lumotlarning namunalarini tezkor aniqlash
- Ma'lumotlarni vizuallashtirish va tahlil qilish

- Yangi xizmat turlarini yaratish imkoniyati
- Biznes jarayonlarini kengaytirish
- Foydani oshirish va xarajatlarni kamaytirish

Sun'iy intellekt sohasida keng tarqalgan asosiy turlaridan mashina orqali o'rganish va chuqur o'rganishlardan korxonalar faoliyati yuritishda va mijozlar bilan ishlashda keng foydalanilmoqda. Mashina orqali o'rganish bu kompyuter orqali ko'rish, robotni boshqarish, nutq va yuzni orqali aniqlash shuningdek boshqaruvni tanlash usuli. Chuqur o'rganish algoritmlari mashina orqali o'rganish algoritmlarining bir qismidir. Hozirgi xizmat ko'rsatish sohaslarining barchasida suniy intellekt tizimlaridan foydalanish asosiy innovatsion faoliyat bo'lib qolmoqda. Ko'pgina sun'iy intellekt ishlab chiquvchi kompaniyalar tizimni misollarni ko'rsatish orqali o'qitish uni qo'lda bajarishdan ko'ra osonroq deb hisoblashadi. Kompyuterni ko'rish, transforni o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va boshqalar bu chuqur o'rganish uslubining yondashuvlari yuqori darajadagi muammolarni hal qilishda, katta ma'lumotlarning murakkab tuzilmalarini kashf etishda, tasvir va nutqni tanib olishda keng foydalaniladi. Tasvirni tahlil qilish va maqsadni aniqlash uchun chuqur o'rganish muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Xizmat ko'rsatish sohasida sun'iy intellektdan foydalanish bilan ko'proq strategik qarorlar qabul qilish mumkin. "Chatbot"lardan foydalanish ham ma'lum qulayliklarga olib keladi. Mijozlarga tezroq va aniqroq yordam berishi mumkin shuningdek, mijoz va ularning faoliyatlari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ushbu botlar bir nechta sohalarda muammoni bilib olishi va tezkor tuzatishni taklif qilishi mumkin.

Quydagilar biznes va tadbirkorlikda **sun'iy intellekt asosiy rol o'ynaydigan sohalarda sirasiga kiradi:**

- Mijozlarga xizmat ko'rsatish (chatbotlar, ovozli yordamchilar)
- Marketologiya va reklama (shaxsiy takliflar, mijoz tahlili)
- Moliyaviy prognoz va aksiyalar bozori tahlili.
- Avtomatlashtirilgan hisobotlar va buxgalteriya tizimlari.
- Robototexnika va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari.
- Sifat nazorati va aniqlikni oshirish.
- Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish.
- Xavfsizlik tizimlarini yaxshilash.
- O'z-o'zidan boshqariladigan avtomobillar va dronlar.
- Yo'l harakati va transport oqimini boshqarish.
- Yuk tashish va ombor boshqaruvi optimizatsiyasi.
- Smart navigatsiya tizimlari.

Sun'iy intellekt vositalari mehnat samaradorligini oshirish uchun mo'ljallangan. McKinsey kabi yirik konsalting firmalarining hisob-kitoblariga ko'ra, sun'iy intellektlarning yillik daromadi 2,2 trillion dollardan 4,4 trillion dollargacha, shuningdek, 2030 yilga borib sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy ta'siri 15,7 trillion dollarga yetishini kutilgani aytilgan.

Mamlakatlari sun'iy intellektni turli sohalarda qo'llab-quvvatlaydi va rivojlantiradi. Bu esa soxaning yanada jadal rivojlanishi hamda davlatning saloxyatini, daromadini oshiradi. Yevropa mamlakatlari sun'iy intellektni ko'pincha sanoat va raqamli ishlab chiqarishda qo'llaydi. "MindSphere" platformasi sanoat ob'ektlarini raqamli boshqarishda yordam beradi. Avtomobilsozlik, sanoat texnologiyalari va qurilish texnologiyalarida, bosch sun'iy intellektni avtonom haydovchi tizimlari va xavfsizlik tizimlarida, biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va

optimallashtirishda, SAP Leonardo platformasi esa sun'iy intellekt, IoT va boshqa texnologiyalarni integratsiya qiladi.

AQSH va Xitoydan tashqari boshqa davlatlar ham **sun'iy intellekt** rivojlanishini faol kuzatib bormoqda. So'nggi yillarda respublikamizda sun'iy intellektga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Bunda turli jamoalar tashkil etilib, o'quv kurslari ochilib, anjumanlar o'tkazilmoqda. Maqsad aholining **sun'iy intellekt** haqida xabardorligi va qiziqishini oshirishdir. Davlat bu sohani rivojlantirishni faol qo'llab-quvvatlamoqda. Masalan, MyID biometrik identifikatsiya tizimi turli kompaniyalarning mijozlarini masofadan aniqlashda yordam beradi. Bundan tashqari, O'zbekistonda sun'iy intellektning o'zbek tiliga yo'naltirilgan yirik til modellarini yaratish, shuningdek, davlat tilida nutqni aniqlash va sintez qilish vositalari kabi yo'nalishlarida yuqori ixtisoslashgan startaplar faol rivojlanmoqda.

O'zbekistonda sun'iy intellekt bilan bog'liq ta'lim olish va ish topishga qiziquvchilar soni ortib bormoqda. Bu tendentsiya O'zbekistondagi «Alif» sun'iy intellekt jamoasiga muntazam ravishda to'ldirilib borilayotgan ishga qabul qilish jarayonida seziladi. Kompaniya o'tgan yil davomida ushbu sohadagi bir nechta tadbirlarni qo'llab-quvvatladi va mashinani o'rganish kursini boshlashni rejalashtirmoqda.

Sun'iy intellektni o'z faoliyatiga tezda integratsiya qila oladigan korxonalar sezilarli raqobat ustunligiga ega bo'ladi. Ilgari bu imkoniyat asosan Facebook (hozirgi Meta), Amazon, Apple, Netflix va Google (FAANG) kabi yirik kompaniyalarda mavjud edi. Biroq, bugungi kunda texnologiya va kommunikatsiyalar kichik va o'rta biznesga **sun'iy intellekt**ning ilg'or ishlanmalaridan ham foydalanish imkonini beradi. «Alif»ning sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi uni barcha jarayonlarga integratsiyalashga qaratilgan bo'lib, asosiy e'tibor hozirgi texnologiyalar eng katta foyda keltirishi mumkin bo'lgan sohalarga qaratilgan. O'zbekistonda "IT" va sun'iy intellekt sohasini qanday faol rivojlantirayotganini kuzatmoqdamiz va bu bizni juda quvontiradi. Ushbu sohadagi mahsulot ishlab chiqish rejamiz O'zbekistonda asosiy sun'iy intellekt guruhini yaratishni, so'ngra «Alif» ishtirok etadigan boshqa mamlakatlarga kengaytirishni o'z ichiga oladi.

Sun'iy intellektni iqtisodiyot tarmoqlarida qo'llash ham imkoniyatlar shu bilan birga qiyinchiliklar qiyinchiliklar ham olib keladi. **Sun'iy intellekt** samaradorlik va samaradorlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, u ma'lumotlarning maxfiylik, algoritmlardagi tarafdashlik va qaror qabul qilish jarayonlarida shaffoflik zarurligi haqida tashvish tug'diradi. Bundan tashqari, sun'iy intellektning iqtisodiy tarmoqlarga qo'shilishi axloqiy va mas'uliyatli foydalanishni ta'minlash uchun iqtisodchilar, olimlar va siyosatchilar o'rtasida hamkorlikni talab qiladi

Sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi ba'zi muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin:

- Ishsizlikning oshishi ehtimoli, chunki ko'plab jarayonlar avtomatlashtirilmoqda.
- Ma'lumotlarning maxfiylik va xavfsizlik muammolari, jumladan, kiberxavfsizlik tahdidlari.
- **Sun'iy intellekt** yechimlarining yuqori narxi va texnologik infratuzilmaning yetishmovchiligi, bu esa kichik va o'rta biznes uchun qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.

2024 –yilgi malumotiga ko'ra dunyo boylab 6 oyda 302 texnologiya kompaniyasi 90 mingga yaqin xodimini ishdan bo'shatgan. Bu esa ish o'rinlari kamayishi haqidagi xavotirlarning asosli ekanini ko'rsatadi. Ammo bu sun'iy intellekt faqat salbiy jihatga ega, degani emas. Masalan, bugun media dunyosining ko'plab yo'nalishlarida sun'iy intellekt keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, tasvir ustida ishlash, unga rang va sifat qo'shish yoki montaj qilishda unga teng kelish

qiyin. Hozirda **sun'iy intellekt** orqali tarixiy shaxslarning siyosini gavdalantirish, aktyor va suxandonlarning ovozini qayta tiklab, ular orqali dublyaj va audiokitoblar yaratish oson bo'lib qoldi.

XULOSA

Sun'iy intellekt bugungi biznes olamining ajralmas qismiga aylanmoqda. Texnologiyalar raqobatbardoshlikni oshiradi, jarayonlarni avtomatlashtiradi va iqtisodiy samaradorlikni kuchaytiradi. O'zbekistonda sun'iy intellekt sohasining rivojlanishi ham kelajakda biznes jarayonlariga katta ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. 2030-yilga borib, mamlakatning raqamli iqtisodiyoti yalpi ichki mahsulotga 10-15% qo'shimcha o'sish olib kelishi bashorat qilinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Artificial Intelligence and Business Process: Future and Trends // International Journal of Information Management, 2023. – №58. – P. 102-114.
2. Digital Economy Report 2021. – UNCTAD, Geneva, 2021. – 238 p.
3. McKinsey Global Institute. Notes from the AI frontier: Modeling the Impact of AI on the World Economy, 2023.
4. O'zbekiston Respublikasining "Raqamli iqtisodiyot to'g'risida"gi Qonuni, 2020 yil.
5. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. – Geneva, 2023.